

ہبہ اور اس سے متعلق فقہی احکام: ایک تحقیقی مطالعہ

(A Research Study of *Hibah* and related Jurisprudential Rulings)

Hafiz Asif Ismail

M Phil Scholar, Institute of Islamic Studies, Punjab University, Lahore

Dr. Yasmeen Nazir

Assistant Professor of Islamic Studies, Government Sadiq College,

Women University, Bahawalpur

Khubaib Ahmad

Visiting Lecturer in Islamic Studies, KFUEIT, Rahim Yar Khan

Abstract

This article aims at explicitly explaining the Islamic concept of *Hibah*. It presents the rulings, opinions, and variant views of the jurists in detail. It has also been compared to its nearest synonyms in English language, i.e., gift and charity. The four conditions that make *Hibah* valid are discussed with evidence from Islamic jurisprudence, along with the concept of “hold” which is an obligatory aspect of *Hiba*. The concepts of “resort”, “recur”, their repercussions and the incidents in which these are allowed have also been discussed with proofs from the *Hadīth*. It also encompasses the social issues that may arise when *Hibah* is not done according to the principles of Islamic *Sharī‘ah*.

Keywords: Islam, *Hibah*. Jurisprudential rulings

تمہید
 معاشرتی معاملات میں ایک اہم چیز جس سے بہت سے اہل اسلام کو اکثر واسطہ پڑتا ہے وہ ہبہ ہے۔ ہبہ کیا ہے؟ اسلامی فقہی تراش میں اس کی کیا وضاحت ملتی ہے؟ اس کو تحفہ یا گفٹ (Gift) بھی کہا جاتا ہے، تو کیا یہ عام گفٹ یا تحفے کی طرح کی چیز ہے یا

اس سے مختلف؟ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اس کے ارکان اور متعلق الفاظ کیا ہیں؟ اس کی مشروعیت کے دلائل کیا ہیں؟ اس کی شرائط کون کون سی ہیں؟ اگر یہ مشروع یعنی شرعی اعتبار سے جائز ہے، تو کیا اس کی تمام صورتیں جائز ہیں یا کچھ حرام اور مکروہ بھی ہیں؟ ہبہ کی جانے والی چیز، ہبہ کرنے والے اور جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، ان سے متعلق کن کن امور کو پیش نظر رکھا جانا ضروری ہے؟ ہبہ میں قبضے کی صورت اور اہمیت کیا ہے؟ کیا ہبہ کرنے والا کوئی چیز ہبہ کر کے اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے؟ اگر رجوع ہو سکتا ہے تو اس کی صورت اور حقیقت کیا ہے؟ ہبہ میں ملکیت کب ثابت ہوتی ہے؟ یہ اور اس سے ملتے جلتے انتہائی اہم سوال ہیں، جن سے متعلق تحقیقی معلومات کی فراہمی اسلامی قانون کے اس نہایت اہم گوشے کے بارے میں ایک اہم اور ثمر آور علمی سرگرمی ہے۔ زیر نظر مضمون اس تناظر میں لکھا گیا ہے اور اس میں مذکورہ اہم سوالات کو کتاب و سنت اور اسلامی فقہی ذخیرے کی روشنی میں تحقیقی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ہبہ کا معنی و مفہوم

ہبہ لغت میں دوسرے کو کوئی چیز عوض کے بغیر دینے کو کہتے ہیں، خواہ مال ہو یا مال کے علاوہ کچھ ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: وہب له مالا وهبا وهبة (مال ہبہ کرنا) اسی طرح کہا جاتا ہے: وهب الله فلانا ولدا صالحا (نیک اولاد عطا کرنا)، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً¹ "سو تو ہی مجھے (خاص) اپنے پاس سے وارث دے جو میرا بھی وارث ہو، اور کہا جاتا ہے: وهبہ مالا۔ وهب منہ نہیں بولا جاتا ہے۔ اکثر کی رائے ہے کہ وهب له حرف جر کے ذریعہ متعدی ہوتا ہے، ہبہ سے اسم: موہب اور موہبہ ہے، الاقتاب: ہبہ قبول کرنا، الاستیجاب: ہبہ کی درخواست کرنا، تو اھب القوم: ایک دوسرے کو ہبہ کرنا، رجل وهب اور وهابة: اپنا مال بہت ہبہ کرنے والا۔² فقہاء کے مطابق ہبہ بلا عوض مال کا مالک بنانا ہے۔³ ابن نجیم کے الفاظ ہیں: هي التفضل على الغير بما ينفعه ولو غير مال۔⁴ "ہبہ کا معنی ہے کسی کو نفع بخش چیز دے کر اس پر مہربانی کرنا گرچہ وہ مال نہ ہو۔"

ہبہ کے ارکان اور اس سے متعلق الفاظ

ہبہ کے تین ارکان ہیں: 1- ایجاب یعنی معطی (عطا کرنے والے) کی طرف سے کسی چیز کے دینے کی پیشکش۔ 2- قبول۔ 3- قبضہ۔⁵ ہبہ سے متعلقہ الفاظ: 1- عطیہ، یعنی جو چیز دی جائے اس کی جمع عطایا ہے۔ اصطلاح میں عطیہ، ہبہ کی طرح ہے، البتہ وہ ہبہ، صدقہ اور ہدیہ سے عام ہے، عطیہ مہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہبہ اور عطیہ میں ربط یہ ہے کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، چنانچہ ہبہ عطایا کی ایک قسم ہے۔⁶ 2- ہدیہ لغت میں ہدی سے ماخوذ ہے، کہا جاتا ہے: أهدیت

¹ ال عمران 3: 38۔

² راغب الاصفہانی، مفردات القرآن فی غریب القرآن (لاہور: اسلامی اکیڈمی، 2018ء)، 45۔

³ ابن عابدین شامی، رد المحتار علی الدر المختار (بیروت: دار الفکر، 1992ء)، 4: 530۔

⁴ زین الدین الحنفی ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، کتاب الہبہ (بیروت: دار الکتب العلمیہ، 1997ء)، 3: 483۔

⁵ علاؤ الدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (بیروت: دار الکتب العربی، 1995ء)، 5: 511۔

⁶ ابراہیم مصطفیٰ، المعجم الوسیط (قاہرہ، مصر: مشترکہ مسامحہ، 1940ء)، 67۔

للرجل كذا "یعنی اس کے پاس اکرام کے طور پر بھیجنا۔" اصطلاح میں ہدیہ وہ مال ہے، جو کسی کے اکرام کے لیے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر اس کو دیا جائے۔⁷ ہبہ اور ہدیہ میں ربط یہ ہے کہ دونوں بلا عوض زندگی میں مالک بنانا ہے، البتہ اکثر فقہاء کے نزدیک ہبہ میں قبول کرنا لازم ہے، اور ہدیہ میں لازم نہیں ہے۔³ صدقہ، صدقہ لغت میں عطیہ ہے، کہا جاتا ہے: تصدقت بكذا یعنی صدقہ کے طور پر دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد ہے آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، بلا عوض مال کا مالک بنانا ہے۔⁸ صدقہ اور ہبہ میں ربط یہ ہے کہ صدقہ، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے، جب کہ ہبہ عام طور پر محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہبہ میں قبول کرنا لازم ہے، جب کہ بعض فقہاء کے نزدیک صدقہ میں قبول کرنا لازم نہیں ہے۔

ہبہ کی مشروعیت

ہبہ، کتاب اللہ، سنت اور اجماع کی رو سے مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَمِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔⁹ "لیکن اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لیے اس میں کا کوئی جز چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھاؤ۔" التلخیص میں ہے کہ حضور کا ارشاد ہے ﷺ: تهادوا وتحابوا۔¹⁰ "ایک دوسرے کو تحفے دو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔" صحیح مسلم میں ہے: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة۔¹¹ "کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو ہرگز حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔" الاوسط میں ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کا ہدیہ قبول فرمایا حالانکہ وہ کافر تھا۔¹² الکامل میں ہے: اسی طرح نجاشی کا ہدیہ قبول فرمایا اور وہ مسلمان تھے، اس کو استعمال کیا اور ان کو بھی ہدیہ بھیجا۔¹³ المبسوط للسرخسی میں ہے: ہبہ کے تمام اقسام کے جائز اور مشروع ہونے پر بلکہ اس کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، اس لی کہ اس میں لوگوں کے مابین الفت و محبت کی اشاعت اور بھلائی و تقویٰ پر تعاون کرنا ہے۔¹⁴

حرام اور مکروہ صورتیں

⁷ الحاج مولوی فیروز الدین، جامع فیروز اللغات (کراچی، پاکستان: فیروز سنز، 1998ء)، 3: 26۔

⁸ عبد العظیم خان، قائد اللغات (لاہور، پاکستان: عالمین پریس، س-ن)، 1: 46۔

⁹ النساء: 4۔

¹⁰ عبد الملک بن عبد اللہ الجونی، کتاب التلخیص فی أصول الفقہ (بیروت: دار البشائر الاسلامیة، 2010ء)، 3: 70۔

¹¹ مسلم بن الحجاج النیسابوری، الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1998ء)، 2: 714۔

¹² ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (المتوفی: 360ھ) المعجم الاوسط (مصر: دار الحرمین، 1998ء)، 8: 150۔

¹³ علی بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیة، 1987ء)، 6: 2114۔

¹⁴ محمد بن احمد السرخسی، المبسوط (بیروت: دار المعرفہ، 1993ء)، 12: 47۔

ہبہ بالا جماع مندوب ہے، البتہ کبھی کبھی ایسی بات پیش آجاتی ہے جو اس کو حرام بنا دیتی ہے، جیسے اگر اس کا مقصد معصیت یا ظلم پر تعاون کرنا ہو، یا اس کے ذریعہ حکام کو رشوت دینا مقصود ہو۔¹⁵ اور اگر ہبہ کرنے والے کا مقصد ریافت کرنا اور شہرت حاصل کرنا ہو تو ہبہ مکروہ ہو جاتا ہے۔¹⁶

ہبہ کی شرائط

ہبہ سے متعلق شرطیں چار طرح کی ہیں: 1- جو ایجاب و قبول سے متعلق ہیں۔ 2- ہبہ کرنے والے شخص سے متعلق شرطیں۔ 3- جو چیزیں ہبہ کی جارہی ہیں، اس سے متعلق شرطیں۔ 4- جس شخص کو ہبہ کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق شرطیں۔ ایجاب و قبول سے متعلق شرط: ایجاب و قبول سے متعلق شرط یہ ہے کہ اس کو کسی ایسی بات کے ساتھ مشروط نہ کیا گیا ہو جس کے وجود اور عدم دونوں کا امکان ہو، جیسے کہا جائے: میں نے ہبہ کیا بشرطیکہ فلاں شخص آجائے، نیز ہبہ کو کسی وقت کی طرف منسوب نہ کیا گیا ہو، جیسے کہا جائے: فلاں مہینہ کے ختم تک ہبہ کیا، کیونکہ ہبہ فی الفور مالک بنانے کا نام ہے، نہ کہ ایک مدت کے بعد۔¹⁷ ہبہ کرنے والے سے متعلق شرطیں: ہبہ کرنے والے اس سے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ تبرع کا حق رکھتا ہو، یعنی عاقل و بالغ ہو، چنانچہ نابالغ اور پاگل کا ہبہ معتبر نہیں، اسی طرح باپ یا کسی بھی ولی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے نابالغ بچے کے مال کو ہبہ کرے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک تو عوض کی شرط کے ساتھ بھی ولی کا ہبہ درست نہیں، امام محمد کے نزدیک ہبہ بالعوض چونکہ خرید و فروخت کے درجے میں ہے، اس لیے باپ اپنے نابالغ بچے کا مال عوض کی شرط پر ہبہ کر سکتا ہے۔¹⁸ ہبہ کی جانے والی شے سے متعلق شرطیں: جو چیز ہبہ کی جارہی ہو اس سے متعلق متعدد شرطیں ہیں: 1- ہبہ کرنے کے وقت وہ چیز ہبہ کرنے والے کے پاس موجود ہو، جو چیز بھی موجود ہی نہ ہو اس کا ہبہ درست نہیں، جیسے کوئی شخص کہے: اس سال میری بکری کو جو بچہ ہو وہ ہبہ کیا، اس کا اعتبار نہیں، بخلاف وصیت کے، کہ اس کے لیے اس چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، جس کی وصیت کر رہا ہے۔ 2- جس مال کو ہبہ کیا جا رہا ہو وہ شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت مال ہو، جو چیز شریعت کی نگاہ میں مال نہ ہو یا قابل قیمت مال نہ ہو، اس کا ہبہ درست نہیں، اس لیے مردار خون، سور وغیرہ کا ہبہ جائز نہیں۔ 3- وہ مال فی نفسہ شخصی ملکیت کے دائرہ میں آتا ہو، جو چیز میں مباحات میں سے ہوں ان کا ہبہ درست نہیں، جیسے کوئی شخص کہے کہ میں فلاں دریا کا پانی ہبہ کرتا ہوں تو ایسے ہبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہو گا۔ 4- وہ شے ہبہ کرنے والے کی ملکیت میں ہو، کیونکہ جو چیز آدمی کی اپنی ملکیت میں نہ ہو، وہ کسی اور شخص کو اس کا مالک نہیں بنا سکتا، چاہے مملوکہ شے کسی کے پاس دین ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، جس کے اوپر دین ہے اگر اسی کو ہبہ کیا جائے، تب بھی ہبہ درست ہے اور دوسرے کو ہبہ کیا جائے اور مقروض قبضہ کی اجازت دیدے تو یہ بھی درست ہے۔ 5- یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز ہبہ کی جارہی ہے اگر وہ قابل تسلیم ہو تو وہ شے تقسیم شدہ ہو، مشترک نہ ہو، ہاں جو چیز ناقابل تقسیم ہو، جیسے حمام، مشکہ وغیرہ، اس میں مشترک ملکیت میں سے اپنے حصے کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، یہ رائے حنفیہ

¹⁵ محمد بن محمد الشربینی، معنی المحتاج إلی معرفة معانی الفاظ المنہاج (بیروت: دار الکتب العلمیۃ، 2000ء)، 2: 396۔

¹⁶ منصور بن یونس البصوتی، کشف القناع عن متن الإقناع (مصر: دار احیاء التراث العربی، 1983ء)، 4: 299۔

¹⁷ الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 6: 118۔

¹⁸ الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 6: 119۔

کی ہے، مالکیہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مشاع یعنی غیر تسلیم شدہ شے کو بھی ہبہ کیا جاسکتا ہے۔⁶ یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز ہبہ کی جارہی ہو، وہ غیر موہوبہ شے سے مشغول نہ ہو، پوری طرح فارغ ہو، جیسے ایسا کھیت ہبہ کرے، جس میں ہبہ کرنے والے کی کھیتی لگی ہو، یا درخت ہبہ کرے اور ہبہ کرنے والے پھل پر اپنی ملکیت باقی رکھے، تو یہ ہبہ درست نہیں۔¹⁹

ہبہ کی ہوئی شے پر قبضہ

جس شخص کو ہبہ کیا جا رہا ہو اس کی طرف سے قبضہ ضروری ہے۔ حنفیہ اور شوافع کے نزدیک ہبہ کے نام اور لازم ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی اس پر اس شخص کی ملکیت قائم ہو سکے گی جس کو ہبہ کیا گیا ہے، مالکیہ کے نزدیک ہبہ کرنے والے کے ایجاب ہی سے جس کو ہبہ کیا گیا، اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ حنفیہ اور شوافع کا مسلک حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عبد اللہ ابن عباس اور حضرت معاذ بن جبل وغیرہ کے فتاویٰ پر مبنی ہے۔²⁰ پھر قبضے کے لیے ضروری ہے کہ ہبہ کرنے والے کی اجازت سے اس نے قبضہ کیا ہو، اجازت صراحتاً بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ: فلاں سامان جو میں نے تم کو ہبہ کیا ہے اس پر قبضہ کر لو اور اجازت دلائے بھی ہو سکتی ہے، جیسے وہ شخص ہبہ کرنے والے شخص کے سامنے ہی اس مجلس میں اس سامان پر قبضہ کرے اور جس نے ہبہ کیا تھا وہ اسے منع کرے۔²¹

موہوب لہ کے لیے ملکیت کا ثبوت

اگر ہبہ اپنے سابقہ شرائط کے ساتھ صحیح اور مکمل ہو جائے، تو شے موہوب میں موہوب لہ کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔²² اصل یہ ہے کہ ہبہ بلا عوض ہوتا ہے، اسی طرح بلا عوض اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس میں عرض کی شرط لگا دے تو اپنے شرط کے مطابق ہو گا۔²³ موہوب لہ کے لیے اس ملکیت کے ثابت ہونے میں فقہانے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ موہوب پر قبضہ کر لے، انھوں نے اس کو ہبہ کے صحیح اور مکمل ہونے کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ البتہ مالکیہ محض عقد (ایجاب و قبول) سے ملکیت کو ثابت مانتے ہیں، ان کے نزدیک قبضہ محض عقد کا ایک اثر ہے، جس کو نافذ کرنا واجب ہے، یعنی موہوب لہ کو قبضہ دلانے میں آسانی پیدا کرے، موہوب لہ پر صرف یہ واجب ہو گا کہ شے موہوب پر قبضہ کرنے میں جلدی کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ حنابلہ نے اس ہبہ میں جو کیلی، وزنی، عددی اور ذراع سے ناپا جانے والا نہ ہو، مالکیہ کے مسلک کی پیروی کی ہے اور کہا ہے کہ ان میں محض عقد سے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔²⁴

ہبہ میں رجوع کرنا

¹⁹ ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، 4: 508۔

²⁰ وہبہ الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ (بیروت: دار الکتب العلمیۃ، 1995ء)، 5: 23-19۔

²¹ ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، 4: 509۔

²² ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، 7: 310۔

²³ موفق الدین ابن قدامہ، المتقن والشرح الکبیر والانصاف (مصر: دار الصحیح، 1993ء)، 4: 101۔

²⁴ ابن قدامہ، المتقن والشرح الکبیر والانصاف، 4: 108۔

موجب ہو لے جب ہبہ پر قبضہ کر لے تو واہب اس میں رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کے چند اقوال ہیں: 1- رجوع کرنا جائز نہیں ہے، البتہ باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹے کو ہبہ کی ہوئی چیز میں رجوع کرے، یہ مالکیہ کا مذہب ہے، حنابلہ کا راجح مذہب اور شافعیہ کے نزدیک مشہور کے بالمقابل قول ہے، ان کے نزدیک مشہور قول میں تمام اصول، رجوع کے جائز ہونے میں باپ کے ساتھ لاحق ہوں گے۔ مالکیہ نے ماں کو باپ کے ساتھ لاحق کیا ہے، بشرطیکہ بیٹا یتیم نہ ہو اور خرقی کے کلام کا ظاہر ہے کہ رجوع کے حق میں ماں مطلقاً باپ کی طرح ہے۔²⁵ اس قول کی دلیل یہ حدیث ہے: لا یحل لواہب أن یرجع فی ہبتہ إلا فیما ہب الوالد لولده۔²⁶ کسی واہب کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ہبہ میں رجوع کرے، سوائے والد کے جو اپنی اولاد کو ہبہ کرے۔ "نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: العائد فی ہبتہ کالعائد فی قبئہ۔"²⁷ اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس شخص کی مانند ہے، جو اپنی تہ کو دوبارہ چاٹ لے، دوسری روایت میں ہے: لیس لنا مثل السوء: العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قبئہ۔²⁸ ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ اپنے ہبہ میں لوٹنے والا اس کتے کی طرح ہے، جو اپنی تہ کو چاٹتا ہے۔ 2- اگر رجوع کے مواقع میں سے کوئی مانع نہ ہو، تو واہب کے لیے اپنے ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے، لیکن مکروہ تزہیبی ہے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔²⁹ انھوں نے اللہ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔³⁰ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو، یہاں تحیہ کی تفسیر ہدیہ سے کی گئی ہے، قرینہ (آوردوھا) ہے، اس لیے کہ لوٹانا اعیان میں ہو سکتا ہے، اعراض میں نہیں، اس لیے کہ یہ کسی شے کو لوٹانا ہے، اور یہ اعراض میں ممکن نہیں ہے، جیسے تحیہ، کاسانی نے کہا: ہبہ میں رجوع کرنا حضرت عمر عثمان علی، ابن عمر، ابوالدرداء اور فضالہ بن عبید وغیرہ سے منقول ہے، اور ان کے علاوہ سے اس کے خلاف منقول نہیں لہذا اجماع ہو گیا۔ انھوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اجنبی لوگوں کو ہبہ کرنے سے کبھی مالی عرض مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کبھی اجنبی پر احسان و انعام کرنے کے لیے اس کو ہبہ کرتا ہے، اور کبھی عرف و رواج کے مطابق، اس سے عوض و بدلہ کی امید میں اس کو ہبہ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہبہ کرنا شرعاً مندوب ہے۔ اور کبھی کبھی اجنبی سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، اور قابل فسخ عقد سے مقصد کا حاصل نہ ہونا اس کے لزوم سے مانع ہے، جیسے بیع، اس لیے کہ رضامندی نہیں ہوتی ہے، اور اس باب میں جس طرح رضامندی صحیح ہونے کی شرط ہے، اسی طرح لازم ہونے کے لیے بھی شرط ہے، جیسا کہ اگر خریدار بیع میں عیب پائے تو مقصد یعنی سلامتی کے حاصل نہ ہونے کے وقت رضامندی کے نہ ہونے کی وجہ سے بیع اس پر لازم نہ ہوگی، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ حنفیہ نے واہب کے لیے رجوع کے صحیح ہونے میں باہمی رضامندی یا قاضی کے فیصلے کی شرط لگائی ہے، یہاں تک کہ ان

²⁵ علاء الدین محمد بن مفلح المرادوی، الفروع ومعہ تصحیح الفروع (القاہرہ: بیت الأذکار الدویۃ، 2009ء)، 4: 647۔

²⁶ ابو جعفر، احمد بن محمد، الطحاوی، شرح معانی الآثار (بیروت: عالم الکتب، 2007ء)، 4: 79۔

²⁷ مسلم، الصحیح المسلم، 3: 1241۔

²⁸ احمد بن علی ابن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری (القاہرہ: المطبعۃ السلفیۃ، 1985ء)، 5: 234-235۔

²⁹ محمد بن عبد الواحد ابن الصمام، شرح فتح القدر علی الھدایۃ شرح بدایۃ المبتدی (دمشق: دار الکتب العلمیۃ، 2003ء)، 6: 129۔

³⁰ النساء: 86: 4۔

دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر رجوع کرنا صحیح نہ ہو گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رجوع کرنا، عقد کے مکمل ہونے کے بعد اس کو فسخ کرنا ہے، اور عقد کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کو فسخ کرنا قضا یا رضامندی کے بغیر یہ نہیں ہوتا ہے۔ حنفیہ نے شائع (مشترک) میں علاحدہ کرنے کی شرط نہیں لگائی ہے، اس لیے کہ شائع ہونا، ہبہ سے رجوع کرنے سے مانع نہیں ہے۔³¹ تیسرا قول امام احمد کا ہے، باپ کے لیے ہبہ میں رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔⁴ چوتھا قول امام احمد رحمہ اللہ کا ہے کہ باپ کے لیے رجوع کرنا صحیح ہے، بشرطیکہ اس سے کوئی حق یا رغبت متعلق نہ ہو، جیسے شادی کرنا، اور مفلس ہو جانا، یا ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر موہوب لہ کے تصرف سے کوئی مانع ہو۔³²

ہبہ میں رجوع کی حقیقت

حنفیہ کے نزدیک ہبہ میں رجوع قضا کے ذریعے ہو گا یا باہمی رضامندی سے ہو گا۔ اگر قضا کے ذریعے ہو تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہبہ میں رجوع ہبہ کو فسخ کرنا ہو گا، اس لیے کہ یہ قاضی کے فیصلے کے ذریعہ مکمل ہو اور اس کا حکم فسخ ہونا ہے۔ لیکن اگر رجوع باہمی رضامندی سے ہو تو امام زفر کے علاوہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ رجوع ہبہ کو فسخ کرنا ہو گا، اور امام زفر نے کہا کہ یہ نیا ہبہ ہو گا۔³³ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ واہب فسخ کر کے خود اپنا حق وصول کر رہا ہے، اور حق وصول پانا قضاے قاضی پر موقوف نہیں ہے، اور یہ قبضہ کے بعد عیب کی وجہ سے قضا کے بغیر واپس کرنے کے برخلاف ہے، کہ یہ تیسرے کے حق میں نئی بیع سمجھی جائے گی، اس لیے کہ خریدار کو فسخ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا حق صرف یہ ہے کہ بیع سلامت رہے، اور جب بیع سلامت نہیں رہی، تو اس کی رضامندی میں خلل آگیا، لہذا ضرورت کی وجہ سے فسخ کا حق ثابت ہو گا، اور تیسرے کے حق میں موجب فسخ کا لازم ہونا قضاے قاضی پر موقوف ہو گا۔ امام زفر کی دلیل ہے کہ شے موہوب کی ملکیت، واہب کی طرف باہمی رضامندی سے لوٹی ہے، لہذا عیب کی وجہ سے واپس کرنے کے مشابہ ہو گی، اور تیسری کے حق میں نیا عقد سمجھا جائے گا، جیسے قبضے کے بعد عیب کی وجہ سے واپس کرنا، اس کے نیا ہبہ ہونے کی دلیل وہ ہے، جس کو امام محمد بن الحسن نے کتاب الہبہ میں لکھا ہے کہ موہوب لہ اگر اپنے مرض الموت میں ہبہ کو واپس کر دے تو یہ تہائی میں سے ہو گا اور یہ نئے ہبہ کا حکم ہے، فسخ کا حکم نہیں ہے۔ حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء رجوع میں قضاے قاضی یا باہمی رضامندی کی شرط نہیں لگاتے، اس لیے کہ جب انہوں نے باپ کے لیے اپنی اولاد کو ہبہ کردہ میں رجوع کرنے کو جائز قرار دیا، تو انہوں نے صرف شریعت کی نص پر اعتماد کیا، اس لیے اس کے بعد رجوع کرنے میں کسی بھی شرط کی حاجت نہ ہو گی، اس لیے کہ جس نص میں اس کی اجازت ہے وہ اس قسم کی شرط سے خالی ہے۔³⁴ اور جب والد رجوع کرے گا تو یہ عقد ہبہ کے فسخ کرنے میں خیار ہو گا، جیسے خیار شرط میں فسخ ہوا کرتا ہے، اور

³¹ اکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 6: 128۔

³² ابن قدامہ، المتقن والشرح الکبیر والانصاف، 7: 145-142۔

³³ ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، 4: 542۔

³⁴ عبد الرحمن الجزیری، الفقہ علی المذاهب الاربعہ (بیروت: دار الکتب العلمیہ، 2003ء)، 4: 114۔

رجوع کرنا نیا ہبہ نہ ہو گا۔ اگر ہبہ عوض کے ساتھ ہو تو اس کا حکم بیع کے حکم کی طرح ہو گا، اور فسخ و اقالہ میں اسی کے احکام جاری ہوں گے۔ شافعیہ نے لکھا کہ ہبہ میں آپس میں فسخ کرنا اور اقالہ کرنا رجوع نہیں ہوتا، لہذا ان دونوں کی وجہ سے ہبہ فسخ نہ ہو گا۔³⁵

ہبہ میں رجوع پر مرتب ہونے والے آثار

اگر ہبہ میں رجوع ہو جائے تو اس پر حسب ذیل آثار مرتب ہوں گے: 1- شے موہوب واہب کی ملکیت میں لوٹ آئے گی۔ 2- واہب اس کا مالک ہو جائے گا، اگرچہ اس پر قبضہ نہ کرے، اس لیے کہ قبضہ ملکیت کے منتقل ہونے میں معتبر ہوتا ہے۔ پرانی ملکیت کے لوٹنے میں نہیں، اور جو لوگ رجوع کو نیا ہبہ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک قبضہ پر موقوف ہو گا اور یہ امام زفر کا قول ہے۔ 3- رجوع کے بعد شے موہوب، موہوب لہ کے قبضے میں امانت ہوگی، یہاں تک کہ اگر اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو ضامن نہ ہو گا، اس لیے کہ ہبہ پر قبضہ ناقابل ضمانت قبضہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہبہ فسخ ہو جائے تو واہب کا قبضہ برقرار رہے گا اور موہوب لہ پر واجب ہو گا کہ ہبہ کو لوٹا دے اور تعدی کے بغیر وہ ضامن نہ ہو گا، اس لیے کہ وہ اس کے قبضہ میں امانت ہے۔ اگر موہوب لہ شے موہوب واہب کو ہبہ کر دے اور یہ باہمی رضامندی یا قضاے قاضی کے ذریعہ نہ ہو تو یہ نیا ہبہ ہو گا، اور اس کی بنیاد تین امور ہوں گے: 1- واہب اس کا مالک نہ ہو گا یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ 2- جب اس پر قبضہ کر لے گا تو یہ باہمی رضامندی یا قضاے قاضی کے ذریعہ رجوع کے درجے میں ہو گا۔ 3- موہوب لہ کو اس میں رجوع کرنے کا حق نہ ہو گا۔³⁶

خلاصہ بحث

فقہاء کے مطابق ہبہ بلا عوض مال کا مالک بنانا ہے۔ ہبہ کے ارکان ہیں، ایجاب، قبول اور قبضہ ہیں۔ ہبہ سے متعلق الفاظ عطیہ، ہدیہ اور صدقہ ہیں۔ ہبہ، کتاب اللہ، سنت اور اجماع کی رو سے مشروع و مندوب ہے، البتہ کبھی کبھی ایسی صورت پیش آجاتی ہے، جو اس کو حرام یا مکروہ بنا دیتی ہے، جیسے اگر اس کا مقصد معصیت یا ظلم پر تعاون کرنا ہو، یا اس کے ذریعے حکام کو رشوت دینا مقصود ہو یا اس کا مقصد ریا اور شہرت کا حصول ہو۔ ہبہ کرنے والے اس سے متعلق شرط یہ ہے ہیں کہ وہ تبرع کا حق رکھتا ہو، یعنی عاقل و بالغ ہو، چنانچہ نابالغ اور پاگل کا ہبہ معتبر نہیں۔ ہبہ کرنے کے وقت وہ چیز ہبہ کرنے والے کے پاس موجود ہو، جس مال کو ہبہ کیا جا رہا ہو وہ شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت مال ہو، وہ مال فی نفسہ شخصی ملکیت کے دائرہ میں آتا ہو۔ جو چیز ہبہ کی جا رہی وہ تقسیم شدہ ہو، مشترک نہ ہو۔ جو چیز ہبہ کی جا رہی ہو، وہ غیر موہوبہ شے سے مشغول نہ ہو، پوری طرح فارغ ہو۔ جس شخص کو ہبہ کیا جا رہا ہو اس کی طرف سے قبضہ ضروری ہے۔ موہوب لہ جب ہبہ پر قبضہ کر لے تو واہب اس میں رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر مختلف اقوال ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک رجوع کرنا یوں تو جائز نہیں ہے، البتہ باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹے کو ہبہ کی ہوئی چیز میں رجوع کرے۔ حنفیہ کے نزدیک ہبہ میں رجوع قضا کے ذریعے ہو گا یا باہمی رضامندی سے۔ اگر ہبہ فسخ ہو جائے تو واہب کا قبضہ برقرار رہے گا، اور موہوب لہ پر واجب ہو گا کہ ہبہ کو لوٹا دے اور تعدی کے بغیر وہ ضامن نہ ہو گا، اس لیے کہ وہ اس کے قبضے میں امانت ہے۔

³⁵ ابن قدامہ، المتع والشرح الکبیر والانصاف، 6: 282۔

³⁶ الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 6: 134۔